

Schönau, W. (2023). Erich Kästner, Liebling der Mutter. Zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15814442>.

ERICH KÄSTNER, LIEBLING DER MUTTER¹

Walter Schönau

Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten den Erfolg nach sich zieht.

Sigmund Freud²

I

Fragt man irgendjemanden, wer Erich Kästner war, so wird die Antwort ziemlich sicher lauten: das war ein deutscher Autor von Kinderbüchern und an erster Stelle wird man wohl seinen frühen Welterfolg *Emil und die Detektive* (1929) nennen. Kästner war und ist, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt, ein sehr bekannter, beim Leserpublikum recht beliebter Schriftsteller. Sein Ruhm im Ausland lässt sich vielleicht nur mit dem von Goethe und Heine vergleichen. Dass er, obwohl radikaler Nazi-Gegner, im Dritten Reich nicht emigrierte, trug dazu bei, dass er mit Recht als "guter Deutscher" im politischen Sinn bekannt ist. Er war denn auch, mit Thomas Mann, einer der ersten deutschen Schriftsteller, die ziemlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg – sozusagen als "Exilautor *honoris causa*" – in Holland wieder willkommen waren. In Amsterdam war es zum Beispiel Heinz Wielek (Pseudonym von Wilhelm Kweksilber), der sich in den Nachkriegsjahren als Kulturreferent der Stadt um die deutsche Kultur verdient machte und auf Kästner hinwies. Von den Nazis als "undeutscher Deutscher" verurteilt, würde er die Bezeichnung als Ehrentitel aufgefasst haben.

1 Redigierte, erweiterte, aktualisierte und übersetzte Fassung meines Vortrags im Rahmen der Veranstaltung *100 Jahre Erich Kästner* an der Universität Groningen (Niederlande), 11.03.1999.

2 Sigmund Freud, *Eine Kindheitserinnerung aus "Dichtung und Wahrheit"*. Gesammelte Werke, Bd XX. London: Imago Publ. 1955, S. 26.

Sein Weltruhm beruhte, wie gesagt, vor allem auf seinen bekannten Jugendbüchern. Neben dem riesigen Verkaufserfolg von *Emil und die Detektive* (1929, waren das unter anderen *Pünktchen und Anton* (1930), *Das fliegende Klassenzimmer* (1933), *Drei Männer im Schnee* (1934), *Die verschwundene Miniatur* (1935), *Der kleine Grenzverkehr* (1938) und *Das doppelte Lottchen* (1949). Manche davon wurden verfilmt (*Emil dreimal*), in viele Sprachen übersetzt und sind noch immer in hohen Auflagen in allerlei Editionen erhältlich. Im Jahre 1998 erschienen seine gesammelten Werke in neun stattlichen Bänden, herausgegeben von Franz Josef Görtz, womit er sozusagen den Klassiker-Status bekam.³ Ich möchte jetzt aber nicht über diesen Teil seines Oeuvres sprechen, sondern über den anderen Teil seines Werkes, den "Kästner für Erwachsene", den preisgekrönten Literaten, der nicht nur eine wichtige Rolle in der deutschen Kultur und in der Literaturgeschichte des vorigen Jahrhunderts, namentlich in den letzten Jahren der Weimarer Republik, gespielt hat, sondern auch in späterer Zeit bis zu seinem Tode – und mit seinen Büchern bis jetzt.

II

Wer war dieser Mann, der noch gerade im 19. Jahrhundert, am 23. Februar 1899 in Dresden, geboren wurde und am 29. Juli 1974 in München verstarb? Wenn ich einen Film über sein Leben machen sollte, dann müssten ein paar Schlüsselszenen darin vorkommen, einige Episoden, die sein Wesen bestimmt haben. Das sind Ereignisse in seiner Jugend, die er als Einzelkind in einer kleinbürgerlichen Familie in Dresden verbrachte, als Sohn eines Arbeiters in einer Kofferfabrik. Dieser verdiente in den Augen seiner Frau zu wenig, so dass sie zu Hause einen Friseurladen aufmachen und ein Zimmer vermieten musste, meist einem Lehrer. Mit diesen Kostgängern verstand der kleine Erich sich so gut, dass er später selber Lehrer werden wollte. Als er jedoch zum ersten Mal vor einer Klasse stand, da wusste er gleich: Nein, ich bin kein Lehrer, ich bin ein Lerner.

Eine der Szenen in meinem Film, von ihm selbst in seiner Autobiographie *Als ich ein kleiner Junge war* (1957) beschrieben, im 11. Kapitel "Ein Kind hat Kummer", zeigt den kleinen Erich, acht oder neun Jahre alt, der aus der Schule heimkommt, seine Mutter nicht wie sonst antrifft, und einen Zettel auf dem Küchentisch findet mit den Worten "Ich kann nicht mehr! Sucht mich nicht! Leb wohl, mein lieber Junge!" Wir sehen ihn dann außer Atem, in Tränen, durch die Stadt Dresden rennen, "Mutti, Mutti" stammelnd, bis er sie

³ Erich Kästner, *Werke in 9 Bänden*. Hrsg. von Franz Josef Görtz. München: Carl Hanser 1998.

schließlich auf einer der Elbbrücken findet, wo sie bleich und wie in Trance hinunterstarrt. Er greift sie, umarmt sie, zieht sie mit sich, als wäre sie eine große bleiche Puppe. Schließlich erwacht sie aus ihrer Erstarrung, erkennt ihren Sohn wieder und lässt sich von ihm nach Hause bringen. Nach einigen Schritten flüstert sie: "Es ist schon wieder gut." – Das war nicht ein einmaliger Vorfall, ein solcher kam wiederholt vor. Manchmal konnte er sie, nach einer erneuten verzweifelten Suche, nirgendwo finden, bis sie nach einiger Zeit heimkam. Zum Glück hat seine Mutter ihre suizidalen Neigungen nie realisiert, aber ihr kleiner Sohn muss immer in Angst um sie gelebt und sie immer geschont haben wollen, um so mehr als ihr Hausarzt, Sanitätsrat Doktor Zimmermann, dem Erich einmal im Vertrauen seine Not klagte, ihm sagte, dass er seiner Mutter Schutzengel sei.⁴

Eine andere Szene, die in meinem Film nicht fehlen dürfte, im selben Kapitel mit dem Titel "Ein Kind hat Kummer" beschrieben in seinen sonst recht vergnüglichen Jugenderinnerungen, sieht folgendermaßen aus: es ist Weihnachtsabend, der kleine Erich darf endlich eintreten, beide Eltern stehen neben dem geschmückten Weihnachtsbaum mit den Geschenken darunter. Jetzt soll er seine Freude zeigen, aber auch penibel darauf achten, dass er beide Eltern darin gleich behandelt:

Doch ich musste meine Rolle spielen, damit das Weihnachtsstück gut ausgehe. Ich war ein Diplomat, erwachsener als meine Eltern, und hatte dafür Sorge zu tragen, dass unsre feierliche Dreierkonferenz unterm Christbaum ohne Missklang verlief. Ich war, schon mit fünf und sechs Jahren und später erst recht, der Zeremonienmeister des Heiligen Abends und entledigte mich der schweren Aufgabe mit großem Geschick. Und mit zitterndem Herzen.⁵

Beachten Sie die Bemerkung "erwachsener als meine Eltern", ich komme darauf zurück.

In einer dritten Szene aus seiner Jugend sehen wir ihn in den Schulferien auf einer Wanderung mit seiner Mutter, gemeinsam unterwegs in der sächsischen Landschaft, beide mit einem vom Vater hergestellten und mit gesundem Proviant gefüllten Rucksack, Volkslieder singend in Gottes freier Natur. Dieses merkwürdige und manchmal ganz lustige Zweigespann zieht in einer Wirtschaft an der Elbe die Aufmerksamkeit eines in Amerika reich gewordenen Deutschen, der für kurze Zeit in die Heimat zurückgekehrt ist, am Nebentisch sitzt und der, ganz beeindruckt von dieser lebenslustigen Mutter mit ihrem

4 Erich Kästner, *Als ich ein kleiner Junge war*. Zürich: Atrium Verlag 1996, S. 147-150.

5 Erich Kästner, *Als ich ein kleiner Junge war*. Zürich: Atrium Verlag 1996, S. 142.

adretten Sohn, Frau Kästner spontan einen Heiratsantrag macht. Er schlägt ihr vor, mit ihm und ihrem netten Sohn nach Amerika zu reisen, wo sie ein sorgenloses Dasein im Luxus führen könnten und drängt sie so sehr, dass die beiden schließlich vor ihm die Flucht ergreifen müssen.⁶ Gewiss, der junge Erich hatte manchmal Kummer, aber die Art und Weise, wie er von den Wanderungen mit seiner Mutter berichtet, zeigt uns, dass er in ihrer Gesellschaft oft auch glücklich sein konnte.

III

Bevor ich noch einige Szenen aus seinem späteren Leben skizziere, will ich zunächst etwas sagen über seine Jugend in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, die Stefan Zweig als "die Welt von gestern" geschildert hat, und über die Frage, inwiefern diese Kinderzeit den Lebenslauf, den Charakter und das literarische Werk des Autors beeinflusst hat. Die Ehe seiner Eltern war eine Vernunft Ehe. Seine Mutter liebte nur einen Menschen – das war ihr Sohn. Auf ihren bescheidenen ungeliebten Ehemann blickte sie herab, ihr Leben lang. Erich wurde sieben Jahre nach der Hochzeit geboren. Ein Gerücht behauptete, er wäre nicht der Sohn des Sattlermeisters Emil Richard Kästner, sondern ihres (jüdischen) Hausarztes, Sanitätsrat Dr. Emil Zimmermann. Andere sind der Meinung, dies sei nur der Wunschtraum der Mutter gewesen. Erich soll davon gewusst haben.

Für ihn hatte dieses Gerücht wahrscheinlich die Funktion einer kindlichen Bastardphantasie, einer Variante des von Freud so genannten "Familienromans", einer häufig auch in Mythen, Märchen und Kinderbüchern vorkommenden Wunschvorstellung, mit der manche Kinder die anfängliche ganz natürliche Idealisierung ihrer Eltern zu kontinuieren versuchen, wenn diese beim Aufwachsen des Kindes zu enttäuschen anfangen.⁷ Für Erich war der Wunschtraum der Mutter vielleicht eine angenehme Phantasie. Die Vorstellung, er sei womöglich das Kind eines anderen, vornehmeren Vaters könnte als

6 Erich Kästner, *Als ich ein kleiner Junge war*. Zürich: Atrium Verlag, S. 198.

7 Sigmund Freud: *Der Familienroman der Neurotiker*. In: Ges. Werke, Bd VII. London: Imago Publ. 1955, S. 227-231. Marthe Robert hat in ihrer Studie *Roman des origines et origines du roman* (Paris: Gallimard 1972) auf der Basis von Freuds kleinem Aufsatz ausgeführt, dass die kindliche Phantasie über bessere oder vornehmere Eltern keineswegs nur eine neurotische Angelegenheit ist, sondern überhaupt der Gattung Roman zugrunde liegt. Romane, so Marthe Robert, sind entweder Variationen einer Bastard- oder einer Findlingsphantasie. Vgl. dazu den Band *Fathers and Mothers in Literature*. Ed. by Henk Hillenaar and Walter Schönau. Amsterdam, Atlanta: Rodopi 1994.

Kompensation für seine Enttäuschung über den realen Vater, die seine Mutter ihm aufzwang, gedient haben.

Wie dem auch sei, seine Mutter Ida Kästner, geb. Augustin, behandelte ihren bescheidenen Gatten, der durch die fortschreitende Industrialisierung seinen Beruf als selbständiger Sattlermeister aufgeben und eine Arbeiterstelle in einer Dresdner Koffertfabrik annehmen musste, immer recht geringschätzig, während sie ihre Brüder, die im Pferdehandel steinreich wurden, natürlich bewunderte. Diese tüchtige Hausfrau betrachtete ihren intelligenten Sohn, der in der Schule immer die besten Noten bekam, seit seiner Geburt als ihren einzigen Daseinsgrund:

All ihre Liebe und Phantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden Gedanken, ihre gesamte Existenz setzte sie, fanatisch wie ein besessener Spieler, auf eine einzige Karte, auf mich. Ihr Einsatz hieß: ihr Leben, mit Haut und Haar! Die Spielkarte war ich. Deshalb musste ich gewinnen. Deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen. Deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. [...] Da sie die vollkommene Mutter sein wollte und war, gab es für mich, die Spielkarte, keinen Zweifel: Ich musste der vollkommene Sohn werden.⁸

Als wollte er zum Schluss, für den Fall, dass in seiner Lebensbeschreibung das Bild seiner Mutter beim Leser doch weniger günstig ausgefallen wäre, noch einmal das Lob seiner Mutter als vollkommene Mutter singen, lesen wir im vorletzten Kapitel unter dem Titel "Meine Mutter, zu Wasser und zu Lande":

Und noch einmal [...] will ich die Fanfare an die Lippen setzen (!) und das Lob meiner Mutter in die Lüfte schmettern, dass es von den Bergen widerhallt. Aus allen Himmelsrichtungen antwortet das Echo, bis es klingt, als stimmten hundert Waldhörner und Trompeten, Frau Kästner zu Ehren, in mein Preislied ein. Und schon mischen sich die Bäche und Wasserfälle ins Konzert, die Gänse auf den Dorfstraßen, die Hämmer vor der Schmiede, die Bienen im Klee, die Kühe am Hang, die Mühlräder und Sägewerke, der Donner überm Tal, die Hähne auf dem Mist und auf den Kirchtürmen und die Bierhähne in den abendlichen Gasthöfen.⁹

8 Erich Kästner: *Als ich ein kleiner Junge war*. Zürich: Atrium Verlag 1996, S. 146.

9 Erich Kästner, *Als ich ein kleiner Junge war*. Zürich: Atrium 1996, S.192.

Die unverkennbar ironische Übertreibung dieser Eloge ist gewiss humoristisch, zeugt aber auch von einer Verdrängung anderer Gefühle als aufrichtige Dankbarkeit. Er hat die Familienkonstellation seiner Kinderjahre in *Emil und die Detektive* ganz ähnlich wiedergegeben. Emils Vater ist tot, die Mutter arbeitet als Friseurin und Emil pflegt sie, wenn sie krank ist.

Könnt ihr es begreifen und werdet ihr nicht lachen, wenn ich euch jetzt erzähle, dass Emil ein Musterknabe war? Seht, er hatte seine Mutter sehr lieb. Und er hätte sich zu Tode geschämt, wenn er faul gewesen wäre, während sie arbeitete, rechnete und wieder arbeitete. [...] Er war ein Musterknabe, weil er einer sein wollte! Er hatte sich dazu entschlossen, und oft fiel es ihm recht schwer. [...] Er liebte das Lob, das er in der Schule und überall erhielt, nicht deshalb, weil es ihm, sondern weil es seiner Mutter Freude machte. Er war stolz darauf, dass er ihr, auf seine Weise, ein bisschen vergelten konnte, was sie für ihn, ihr ganzes Leben lang, ohne müde zu werden, tat...¹⁰

Der perfekte Sohn werden, das war die Rolle, die er zu spielen hatte, ob er das wollte oder nicht. Wenn er keinen Erfolg in seinem Leben als Journalist und Schriftsteller gehabt, wenn er seine geliebte Mutter enttäuscht hätte, wenn sie nicht immerzu stolz auf ihren Sohn sein könnte, wäre sie dann nicht eines Tages doch in die Elbe gesprungen? Und hätte er diesen Tod dann nicht auf seinem Gewissen gehabt? Man kann ein solches Lebensszenario auch positiver formulieren, zum Beispiel mit der oft zitierten Beobachtung Freuds: "Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht".¹¹ Kästner gehörte zu jenen talentierten Menschen, die wie Goethe ihre Leistungen und ihren Erfolg der unbedingten Liebe und der Bewunderung ihrer Mutter verdanken. Seine Popularität beruht vor allem auf seinem Charme – es ist der Charme des perfekten Sohns, der als Delegierter seiner ehrgeizigen Mutter die Welt erobert. Es ist ein Charme, der als psychische Überlebensstrategie funktionieren kann.

Nach Kästners Tod wurde der Briefwechsel zwischen Mutter und Sohn herausgegeben unter dem Titel, mit dem die meisten Briefe anfangen und endeten: "Mein

10 Erich Kästner, *Emil und die Detektive*. Hamburg: Cecilie Dressler Verlag, 139. Aufl., S. 28f.

11 Sigmund Freud, *Eine Kindheitserinnerung aus "Dichtung und Wahrheit"*. Gesammelte Werke, Bd XX. London: Imago Publ. 1955, S. 26.

liebes, gutes Muttchen Du, Dein oller Junge".¹² Diese Briefe stellen ein manchmal rührendes, manchmal geradezu peinliches Dokument einer lebenslänglichen scheinbar konfliktlosen Mutterbindung dar. Es ist eine Sammlung von Briefen und Postkarten, in denen der Sohn sogar seine Beziehungsprobleme mit seiner Mutter bespricht und sie über das Auf und Ab seiner literarischen Laufbahn informiert. Von ihrer Seite handeln ihre Briefe vor allem über die rechtzeitige Versendung seiner Wäsche und enthalten fürsorgliche Ratschläge, doch ja vernünftig zu essen und genügend zu schlafen. Es ist nicht erstaunlich, dass Kästner zwar viele Freundinnen gehabt hat und noch im hohen Alter ein Liebhaber weiblicher Schönheit, ein Ladykiller und häufiger Besucher der Stripteaselokale von Berlin und München war, aber nie verheiratet gewesen ist. Wer hätte je die Stelle dieser Mutter ersetzen können? Ich zitiere aus dem Gedichtband *Ein Mann gibt Auskunft* (1930):

Ich riet dir manchmal, dich von mir zu trennen,
Und danke dir, dass du bis heute bliebst.
Du kanntest mich und lerntest mich nicht kennen.
Ich hatte Angst vor dir, weil du mich liebst.

Das lyrische Ich spricht hier zu einer Geliebten, die sich im Prinzip von ihm trennen könnte und vor der er Angst hat, weil sie ihn liebt. *On revient toujours à ses premiers amours* und das wollte er eigentlich nicht. Das Muttersöhnchen wurde ein Don Juan, der gerne Frauen eroberte, aber sich eigentlich nicht mehr binden, sondern endlich frei sein wollte. Die Art und Weise, wie er über den Bruch der acht Jahre dauernden Beziehung mit seiner Freundin Ilse, den er in "Sachliche Romanze" dichterisch gestaltete, seiner Mutter berichtete, lässt vermuten, dass seine Mutterbindung der unbewusste Störfaktor war. Kurz danach, im Januar 1929, schrieb er seinem 'lieben guten Muttchen':

Es ist so schön, dass wir beide einander lieber haben als alle Mütter und Söhne, die wir kennen, gelt? [...] Im Unterbewusstsein herrscht immer diese unendliche Sicherheit, dass der andere da ist. Was sind denn andere Beziehungen dagegen? Freund-

12 Erich und Ida Kästner, *Mein liebes, gutes Muttchen, Du!, Dein oller Junge. Briefe und Postkarten aus 30 Jahren.* Hrsg. von Luiselotte Enderle. München: Albrecht Knaus 1981.

schaftliche Liebe und solche Dinge sind daneben ganz unbedeutend. Wir beiden sind uns das Wichtigste, und dann kommen alle andern noch lange nicht. [...] ¹³

Jahrelang wusste er seinem Lebenspartner und seiner späteren Biographin Luiselotte Enderle zu verheimlichen, dass er bei einer anderen Frau einen Sohn hatte. Ist es verwunderlich, dass er einerseits immer der charmante, piekfein angezogene, höfliche Musterknabe und Klassenprimus blieb, aber andererseits in seinen Romanen und Gedichten für Erwachsene seinem Sarkasmus, seinem Defätismus, seiner Aggression und Rebellion – kurzum all seinen negativen Gefühlen Ausdruck verlieh? Diese Seite seiner Persönlichkeit hatte er früher ja unterdrücken müssen, weil er seiner Mutter keinen Kummer machen wollte.

In der Beziehung zu seiner Mutter liegt sowohl der Ursprung seiner Gabe, Kinder mit Geschichten aus ihrer eigenen Welt zu amüsieren als auch seines Talents, als zynischer Satiriker und sozialkritischer Autor seine Zeitgenossen mit gewagten Aussagen zu provozieren. "Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt", steht bereits in seinem ersten Gedicht "Jahrgang 1899". Kästner war sozialkritisch, ohne sich, wie etwa seine zeitgenössischen Kollegen Brecht, Tucholsky, Weinert oder Mehring, aktiv für eine politische Partei oder Ideologie zu engagieren. In der Jugend ein Musterknabe, wollte er als Erwachsener frei sein.

IV

Der melancholische unbehauste Intellektuelle *Fabian*, die Hauptperson seines gleichnamigen Romans, der als hilfloser sensibler Moralist im amoralischen und dekadenten Berlin vom Ende der zwanziger Jahre herumirrt, ist in mancherlei Hinsicht ein Selbstporträt. *Fabian. Die Geschichte eines Moralisten* (1931) ist ein traurig-witziger Roman über den kulturellen und wirtschaftlichen Verfall Deutschlands kurz vor Hitlers Macht ergreifung. Der ursprüngliche und mehr sagende Titel lautete "Der Gang vor die Hunde". Die Verwilderung der Sitten, die zunehmende Lockerung der sexuellen Moral werden recht detailliert und ohne prüde Entrüstung beschrieben, aber als Verfallssymptome gedeutet. Hier wurde nicht die Befreiung von der engherzigen viktorianischen Mentalität

13 Erich Kästner, *Mein liebes, gutes Muttmchen, Du! Dein oller Junge*. Briefe und Postkarten aus 30 Jahren. Hrsg. von Luiselotte Enderle. München: Albrecht Knaus 1981, S. 70ff.

gefeiert, hier spricht auch der schockierte Moralist über den Tanz auf dem Vulkan, der sich vor seinen Augen abspielt. Es ist kurzum ein kabaretteskes Zeitbild, das Kästner hier schildert, einen flott-witzigen Bericht über die zunehmende Hoffnungslosigkeit der Hauptperson.

Der arbeitslos gewordene Fabian erlebt, wie die Großstadt-Gesellschaft um ihn herum in Verfall gerät. Er wartet vergeblich auf die Rückkehr von gesundem Verstand und menschlichem Anstand und hofft, dass man zur Einsicht kommen wird. Er will, wenn möglich, inmitten der Korruption und Dekadenz ein reines Gewissen behalten. Damit erweist er sich als Repräsentant derjenigen Gruppe in der Weimarer Republik, die Karl Mannheim die 'freischwebende Intelligenz' nannte. Damit meinte er diejenigen Intellektuellen, die die gesellschaftlichen Entwicklungen analysierten, aber sich nicht politisch engagierten, sondern ohnmächtig zusahen, wie rasch die faschistische "Gleichschaltung" verlief, wie rasch das Regime in eine faschistische Diktatur umgewandelt wurde.

Fabian ist ein jüngerer Geistesverwandter und Zeitgenosse von Hermann Hesses *Steppenwolf* (1927), der sich wie der Protagonist Harry Haller als Außenstehender in das nächtliche Vergnügungsleben der Großstadt stürzt, das damals die Bekanntschaft mit den Jazz-Rhythmen der aus Amerika importierten modischen Tänze wie Onestep, Foxtrott und Charleston machte. In einem Alptraum von Fabian (Kapitel 14) wurden, wie im Magischen Theater von Hesses Roman, die Aggression und die Sexualität als die verborgenen Triebfedern menschlichen Verhaltens gezeigt. Die pessimistische Grundstimmung des Buches kontrastiert mit seinem lakonischen Humor und seinem nüchternen pointierten Erzählstil, in dem Kästner sich als Meister zeigt.

Wie gesagt, hat es immer auch den ganz anderen Kästner gegeben. Neben dem bitteren und manchmal durchaus misanthropischen Satiriker gibt es auch den überall geliebten, sympathischen und humanen Autor vieler Kinderbücher, der darin eine fast idyllische, freundlich-gemütliche Welt zu evozieren weiß, von der er offenbar als Erwachsener nie endgültig Abschied genommen hat. Er ist auch der Erzähler lustiger sorgloser Unterhaltungsgeschichten wie *Drei Männer im Schnee* (1934) und der Dichter idyllischer Naturlyrik mit der Gedichtsammlung *Die 13 Monate* (1955). Das Publikum war ihm dafür mit Recht dankbar.

Wer sich ein Bild von Erich Kästner als Person machen will, muss für diese gegensätzlichen Charakterzüge, die aus der Beziehung zur Mutter hervorgegangen sind,

einen Blick haben: für Sarkasmus und Sentimentalität, für Misanthropie und Melancholie. Er ist der Autor, der wie ein zweiter Peter Pan lieber nicht erwachsen werden will: "Lasst euch die Kindheit nicht austreiben", lautet sein Ratschlag. Am liebsten ist er unter Kindern und voller Überzeugung seufzt er: "Kinder sind hübsch und offen und gut, aber Erwachsene sind unerträglich", als gehöre er selbst (noch) nicht zu den geschmähten Älteren. Und er ist der Schriftsteller, der erbittert oder melancholisch gesellschaftliche Missstände anprangert, klar, treffend und geistreich formulierend, ohne über eine klare Lösung zu verfügen. Marcel Reich-Ranicki nannte ihn einmal "einen gekränkten Idylliker" – eine bessere Charakteristik für die zwei Seelen in seiner Brust wüsste ich nicht.

V

Was Kästner in der Autobiographie seiner Jugend über die Beziehung zu seinen Eltern schreibt, ähnelt dem Prozess, den Familientherapeuten *Parentifikation* zu nennen pflegen, ein Verhaltensmuster zwischen Eltern und Kind, in dem das Kind gezwungenermaßen die Rolle eines der Eltern auf sich nimmt, obwohl es dazu noch gar nicht die geistige Reife besitzt. Das Konzept dieser Bindungsstörung, die aus einer Umkehr der sozialen Rollen innerhalb der Familie besteht, stammt vom ungarischen Psychotherapeuten Iván Böszörményi-Nagy. Der kleine Erich hatte die Aufgabe in der exklusiven und anspruchsvollen Liebesbeziehung mit seiner Mutter alle Enttäuschungen, die der bescheidene schweigsame Vater seiner Frau besorgt hatte, wettzumachen. Er musste, in seinen eigenen Worten, "erwachsener als die Eltern" (vgl. S. 3) sein. Er trug die Last, ganz allein für das Lebensglück seiner Mutter sorgen zu müssen, denn sie ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sie ihre ganze Liebe nur ihm schenkte und ihre ganze Hoffnung ausschließlich auf ihn setzte. "Er war und blieb der einzige Mensch, den sie liebte. [...] Der kleine Junge wusste das sehr früh. So wurde ihre große Leistung zugleich seine große Bürde", schrieb Luiselotte Enderle in ihrer Biographie.¹⁴ Er selbst war sich über diese Situation im klaren: "Da sie die vollkommene Mutter sein wollte und war, gab es für mich, die Spielkarte, keinen Zweifel: Ich musste der vollkommene Sohn werden", heißt es in seiner Autobiographie.¹⁵ Nie konnte er gegen diese seelische Überforderung protestieren. Seine Rebellion hat er später auf die sozialen Missstände im allgemeinen verschoben und

14 Luiselotte Enderle, *E.K. in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Hamburg: Rowohlt 1966, S. 13.

15 Erich Kästner, *Als ich ein kleiner Junge war*. Zürich: Atrium 1996, S.146.

vielleicht in seinem literarischen Werk sublimiert. Darin hat er aber nicht die Radikalität und die zielgerichtete politische Tendenz eines Brecht oder Tucholsky gezeigt.

Vielleicht hängt sein erstaunliches Vermögen, sich als Erwachsener noch ganz in die Welt des Kindes versetzen zu können, ein Talent, dem er seinen literarischen Ruhm verdankte, mit der Tatsache zusammen, dass er durch die unheilvolle Parentifizierung als Kind eigentlich nie ganz Kind sein konnte, sondern teilweise Aufgaben des Vaters für seine Mutter zu übernehmen hatte. Es ist ein Paradox, der sein Leben bestimmen sollte: der Mann, der nie sorglos Kind sein können, der als Kind erwachsener als die Erwachsenen zu sein hatte, hegte und pflegte nach wie vor das Kind in sich selbst, nahm sozusagen nie endgültig Abschied von der Jugendzeit: "Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch", war seine Überzeugung. In den Worten seiner Biographin und seines Lebenspartners Enderle: "Ihm wurde abverlangt, Kind und Erwachsener zugleich zu sein".¹⁶ Es ist bewundernswert, wie produktiv er diese Überforderung verarbeitet hat und nie daran gescheitert ist.

In "Frau Großhennig schreibt an ihren Sohn", einem Gedicht aus seiner ersten Gedichtsammlung *Herz auf Taille* (1928), sehen wir die Mutter-Sohn-Beziehung ganz authentisch wiedergegeben. Im ironischen Parlando-Stil der Neuen Sachlichkeit wird ein teils humoristisches, teils auch etwas bitteres Bild einer kleinbürgerlichen Frau gezeichnet, die ihrem Sohn neben viel Mutterliebe und Fürsorge ungewollt auch immer ein Schuldgefühl besorgt, denn wie könnte der all diese Aufmerksamkeit und Sorgsamkeit je angemessen erwidern? Warum wohl kommt er so wenig nach Hause?

Mein lieber Junge! Das war natürlich sehr schade,
dass Du zu meinem Geburtstag nicht kamst. Und nur schriebst.

[...]

Drei Monate bist du nun schon nicht zu Hause gewesen.
Lässt es sich wirklich nicht mal und wenns auf zwei Tage ist machen?

Robert Neumann hat in seiner Parodie "Ein Sohn, etwas frühreif, schreibt an Frau Großhennig" (1932), eine fiktive Antwort auf diesen Brief und damit zugleich eine literarische Kritik geschrieben.¹⁷ Der fiktive Brief des Sohnes an sein liebes gutes

¹⁶ Luiselotte Enderle, E.K. in *Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1966, S. 23.

¹⁷ Robert Neumann, *Mit fremden Federn. Der Parodien erster Band*. "Frankfurt a.M.: Ullstein 1960, S. 92f.

Muttchen kommt auch auf seinen Roman *Fabian* (1931) zu sprechen, der "fast nur aus zu Prosa gewalzten Kästnergedichten besteht" und von der Stadt Berlin um 1930 erzählt:

So gebe ich eben plauderlings dem Kurfürstendamme,
was des Kurfürstendammes ist, gut für Kunz oder Hinz,
Die halten das dann für Asphalt. Aber gleich darunter
flackert mit scheu leuchtender Flamme
die Melancholie. Und ein wenig Moral. Und ein wenig
Provinz.

[...]

Na, schon gut! Halb ein Bürgerschreck und halb ein erschrockener Bürger
dichte ich mich leicht frierend durch das Menschengewühl.

Neumann weist rücksichtslos auf die Schwächen in Kästners Texten: die häufigen Flickwörter, die nur des Reimes oder des Versschemas wegen da stehen, die kosmopolitische Attitüde des Provinziellen, die von Heine übernommene Kombination von Ironie und Sentiment, die nüchtern-sachliche Pose. Die Charakterisierung "halb Bürgerschreck, halb erschrockener Bürger" wurde zu einem Topos der Kästner-Kritik und wurde von ihm akzeptiert.

In *Fabian*, Kapitel 12, wird ein Besuch der Mutter in Berlin erzählt, der Titel lautet: "Die Mutter gibt ein Gastspiel". Sie heißt diesmal zwar nicht Frau Großhennig, aber es ist wiederum genau derselbe kleinbürgerlich-betuliche Muttertypus, dem wir auch als Frau Tischbein in *Emil und die Detektive* begegnen, deutlich nach dem Leben gezeichnet. Es ist vielsagend, dass am Schluss des Romans *Fabian* als desillusionierter Idealist, von seiner Freundin im Stich gelassen, arbeitslos nach Hause und zu seiner Mutter zurückkehren will. Ohne zu wissen, was er nun mit seinem Leben anfangen soll, spaziert er ziellos durch die Stadt und sieht, wie ein kleiner Junge von einer Brücke ins Wasser fällt. Fabian springt ihm nach um ihn zu retten:

Am Ufer rannten aufgeregte Leute hin und wieder. Der kleine Junge schwamm heulend ans Ufer. Fabian ertrank. Er konnte leider nicht schwimmen.

Diese bittere Pointe hat, wie jeder Tod im Wasser, die unbewusste Bedeutung einer symbolischen Rückkehr zur Mutter. Fabians Leben endet im mütterlichen Element, er ertrinkt. Ihm geschieht, was Erichs Mutter zu tun drohte. Dieser Schluss könnte einen nihilistischen Eindruck machen, wenn nicht der witzige Stil des Romans, voller Pointen und flotter Wendungen wäre – "zu Prosa gewalzte Kästnergedichte", urteilte Neumann – und wenn der kleine Junge sich nicht gerettet hätte. Er konnte schwimmen. Fabian konnte sich nicht über Wasser halten.

VI

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs, im Jahre 1917, wurde der junge Erich, der eine Ausbildung als Volksschullehrer an einem Lehrerseminar gewählt hatte, einberufen. So machte er Bekanntschaft mit der Welt der Kasernen, der Kanonen und der Kadaverdisziplin. Eine nächste Szene in meinem fiktiven biographischen Film würde sich auf dem Kasernenhof beim Exerzieren abspielen. Dort hatte der sadistische Sergeant Waurich den Rekruten Kästner als sein Opfer ausgewählt und machte ihm das Leben so sauer wie möglich. Der verhasste Soldatenschinder hieß in Wirklichkeit so und wurde von Kästner in einem Gedicht mit diesem Namen verewigt:

Wer ihn gekannt hat, vergisst ihn nie.
Den legt man sich auf Eis!
Er war ein Tier. Und er spie und schrie.
Und Sergeant Waurich hieß das Vieh,
Damit es jeder weiß.¹⁸

Dem Strafexerzieren auf Befehl dieses brutalen Sadisten verdankte der Schriftsteller ein Herzleiden und einen tiefen Hass gegen den deutschen Militarismus und gegen den Krieg im allgemeinen, den er in vielen Gedichten zum Ausdruck gebracht hat, unter anderem in dem vielzitierten "Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühen?"¹⁹ Es ist eine Anklage gegen sein Vaterland, deren pazifistische Tendenz für sich spricht, gestaltet in der Form

18 Erich Kästner, *Lärm im Spiegel*. Leipzig: C. Weller & Co 1929.

19 Erich Kästner, *Herz auf Taille*. Vgl. dazu meinen unten stehenden Aufsatz "Kennst Du das Land?" Über das kontrafaktische Nachleben eines Goethe-Gedichts.

der kabarettistischen und satirischen Gattung der Kontrafaktur, in diesem Fall basiert auf Goethes berühmtem Lied der Mignon aus *Wilhelm Meisters Lehrjahre* (1795), das mit der Zeile "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?" anfängt. Die deutsche romantische Italiensehnsucht der Vorlage wurde darin von ihm ersetzt durch den Hass gegen das spießbürgerliche und militaristische Deutschland seiner Tage, das eigene Land, zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und etwa zehn Jahre vor dem Zweiten. Es ist mit seiner drohenden Schlusszeile "Du wirst es kennenlernen!" ein wahrhaft prophetisches Gedicht, das mit seinem übrigen antifaschistischen Werk im Mai 1933 auf dem Bebelplatz in Berlin von der Hitlerjugend feierlich ins Feuer geworfen und verbrannt wurde.

In meinem biographischen Film würde ich zeigen, wie Kästner dabei anwesend war und zuschaute, wie die fanatisierte Nazi-Jugend in ihrem gehässigen Ritual seine "zerstehenden Bücher den Flammen übergab". Die Szene würde damit enden, dass jemand in der Menge ihn erkannte und er es ratsam fand, unauffällig zu verschwinden.²⁰ "Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?" gehört zu den vielen persiflierenden oder parodierenden Texten, die zu der Welt der Revue und des Kabarett gehören und zum Kern von Kästners Werk gerechnet werden können. Satire und Respekt vor klassischen Texten sind Gegensätze wie Feuer und Wasser.

VII

Kästner war, wie gesagt, rasch zu der Einsicht gekommen, dass er kein Lehrer, sondern lieber ein "Lerner" werden wollte. Seine trotzdem unverkennbare didaktische Veranlagung kam ihm später beim Schreiben seiner Kinderbücher zustatten. Er wollte studieren, und seine Mutter unterstützte den Plan. Er beschloss, in Leipzig Germanistik, Geschichte, Theatergeschichte und Philosophie zu studieren und promovierte 1925 bei Georg Witkowski mit einer Dissertation über die Erwiderungen auf die Abhandlung Friedrichs des Großen *De la littérature allemande* (1780), eine Doktorarbeit, die sich sehen lassen konnte und 1972 noch einmal herausgegeben wurde. Als er seine Gedichtsammlung *Doktor Kästners lyrische Hausapotheke* (1936) nannte, benutzte er den Dokortitel also rechtmäßig, wenn auch nicht als Arzt. Die Themenwahl seiner literarhistorischen Studie deutet darauf hin, in welcher weltanschaulichen Tradition er gesehen werden wollte: in der der deutschen Aufklärung. Hier lernte er, beim Schreiben drei Normen nie aus dem Auge zu

²⁰ Luiselotte Enderle, *Erich Kästner in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*. Hamburg: Rowohlt 1974, S. 63.

verlieren: "Aufrichtigkeit des Empfindens, Klarheit des Denkens, Einfachheit in Wort und Satz."²¹

Nach dem Studium ging er im Jahre 1927 nach Berlin, wo er schon bald in der Welt des Journalismus Arbeit als Theaterkritiker, Publizist und Dichter fand und viele Kontakte bekam. Der Kleinbürger aus der Provinz wurde überraschend schnell eine bekannte Persönlichkeit in der literarischen Bohème der Stadt und fühlte sich dort wie ein Fisch im Wasser. Kontaktfreudig blieb er immer, er kannte viele Kollegen in der literarischen Welt. So war er zum Beispiel in der Zeit von 1951 bis 1962 Präsident des westdeutschen PEN-Clubs.

Obwohl ihm nach der Machtergreifung durch die Nazis bald ein Schreibverbot auferlegt und er ein paar Mal von der Gestapo verhaftet und verhört wurde, wagte Goebbels es nicht, den schon bekannten Autor anzugreifen, namentlich wegen des Riesenerfolgs von *Emil und die Detektive* bei der Jugend. Eine Zeitlang konnte er seine unpolitischen Werke in der Schweiz publizieren und bekam sogar noch 1943 den Auftrag – sei es unter dem Pseudonym Berthold Bürger – das Drehbuch des erfolgreichen UFA-Films *Der Baron von Münchhausen* zu schreiben.²² Warum er als notorischer Anti-Nationalsozialist nicht wie die meisten literarischen Kollegen emigrierte und in Deutschland blieb – er kehrte sogar 1933 aus der Schweiz, wo er im Prinzip hätte bleiben können, nach Hitler-Deutschland zurück – wurde natürlich Gegenstand vieler wohlwollender, aber auch kritischer Spekulationen. Mir scheint, dass seine simple Antwort, "Ich konnte doch meine Mutter nicht im Stich lassen" die überzeugendste ist. Im übrigen las er zwar Englisch und Französisch, beherrschte diese Sprachen jedoch mangelhaft. Die Voraussicht, sich in einer Fremdsprache äußern zu müssen, wird ihm als zu schwierig vorgekommen sein:

Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen.

Mich lässt die Heimat nicht fort.

Ich bin wie ein Baum, der, in Deutschland gewachsen,

Wenn's sein muss, in Deutschland verdorrt.²³

21 Oft zitierte Zuschreibung eines Zeitgenossen.

22 Erich Kästner, *Der Baron von Münchhausen*. Frankfurt a.M.: Fischer 1960.

23 Erich Kästner, "Notwendige Antwort auf überflüssige Frage". In: E.K., *Kurz und bündig. Epigramme*. Zürich: Atrium 1986.

Ein drittes Motiv im Lande zu bleiben war, dass er Zeuge sein wollte, Augen- und Ohrenzeuge des barbarischen Verfalls seines Vaterlandes, vor dem er immer gewarnt hatte, und dass er später darüber berichten wollte. Dazu ist es leider, auch zu seinem eigenen Kummer, eigentlich nicht mehr gekommen, abgesehen von der Veröffentlichung seiner Tagebuchnotizen aus den chaotischen Monaten am Ende des Krieges, die er teils in Berlin, teils als Mitglied eines UFA-Filmteams in dem Ferienort Mayrhofen im Tiroler Zillertal verbrachte, wo man im Gegensatz zum total ausgebombten Berlin wenigstens noch etwas zu essen bekommen konnte. Der Bericht erschien erst 1961 unter dem Titel *Notabene 1945 – Ein Tagebuch*.²⁴

In meinem Film würde das die absurde Szene ergeben von einer Gruppe von Schauspielern und Kameralenten, die im Auftrag des deutschen Propagandaministeriums im österreichischen Gebirge an einem Unterhaltungsfilm *Das verlorene Gesicht* arbeitete, während nur einige Eingeweihte wussten, dass die Kamera keinen Film mehr enthielt. Der war schon längst nicht mehr erhältlich. Peter de Mendelssohn erzählte in einem Interview, dass Kästner ihm feierlich versprochen habe, auf der Basis seiner Tagebuchnotizen ein Buch über seine Erfahrungen im Dritten Reich zu schreiben. Später erklärte er, dass ihm dies nicht gelungen wäre, der Stoff sei zu unheimlich gewesen.

VIII

Nach dem Krieg wählte er München als Wohnort. Seine Eltern hatten den Krieg und sogar den schrecklichen Bombenangriff auf Dresden überlebt. Seine Mutter aber verlebte ihre letzten Jahre in einem Heim für Dementierende, wo sie ihren geliebten Sohn, als er sie besuchte, nicht mehr erkannte. Der arbeitete damals als Redakteur und Journalist, vor allem für die *Neue Zeitung*, die von der amerikanischen Besatzung im Rahmen der demokratischen *re-education* subventioniert wurde. Er schrieb auch wieder Satiren, wie etwa *Die Konferenz der Tiere* (1949) und gründete bald nach Kriegsende mit einigen Kollegen in München ein Kabarett, *Die Schaubude*, für die er viele Texte lieferte, ebenso wie für das Kabarett *Die Kleine Freiheit*. Und er führte wieder das ihm so vertraute Dasein eines Kaffeehausliteraten, der meist an einem eigenen Tisch in seinem Stammcafé, Café Leopold, anzutreffen war, wo er seiner Sekretärin Briefe diktierte, Notizen machte, Zigaretten rauchte und Whisky trank. Er wohnte längere Zeit mit Luiselotte Enderle zusammen, die

24 Erich Kästner, *Notabene 45 – Ein Tagebuch*. Zürich: Atrium 1961.

später seinen Nachlass betreute und seine Biographie schrieb, führte aber sein eigenes Nachtleben, in dem er Nachtlokale frequentierte und andere Freundinnen besuchte. Natürlich gab das Schwierigkeiten. Eine Zeitlang ließ Luiselotte ihn daher von Detektiven beschatten, eine Episode, die im Bekanntenkreis natürlich "Erich und die Detektive" genannt wurde. Seine Freundinnen rühmten übrigens seinen Humor, seinen Charme und seine geistreichen Briefe.

Er kritisierte als politischer Kommentator die Restaurationstendenzen in der Bundesrepublik, bekämpfte nach Möglichkeit die Atombewaffnung und erhielt 1957 den ehrenvollen Büchnerpreis für sein ganzes Werk. Er war neun Jahre Präsident des deutschen PEN-Clubs, wurde später zum Ehrenpräsidenten dieses Vereins ernannt. Zur Behandlung seiner Schwindsucht verbrachte er längere Perioden in Schweizer Sanatorien im sonnigen Tessin. Gegen Ende seines Lebens, in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre, zog er sich langsam aus der Öffentlichkeit zurück und neigte zur Resignation. Die Altersmelancholie beherrschte in zunehmendem Maße seine Tage. Mit Whisky und Zigaretten versuchte er sich über sein Altern zu trösten.

Eine letzte in der Reihe meiner Filmszenen aus seinem Leben könnte das Gespräch sein, das der niederländische Schriftsteller und Journalist Simon Carmiggelt, ein Bewunderer seines literarischen Talents und in mancher Hinsicht ein Geistesverwandter, mit ihm führte in seinem Münchner Stammcafé. Er schrieb darüber einen Bericht in der Amsterdamer Zeitung *Het Parool*.²⁵ Der Schluss lautete: "Er lächelt beim Abschied – ein etwas trauriger Mann, in einer Welt, die ihm missfällt." Er starb 1974 im Alter von 75 Jahren an Krebs in der Speiseröhre.

IX

Seine literarische Laufbahn hat einen ungewöhnlichen Verlauf. Sein Debüt ist zugleich sein Durchbruch, er hat nie für seine Anerkennung kämpfen müssen. In den fünf Jahren zwischen 1928, als er nach Berlin kommt, und 1933, als Hitler die Macht ergreift und er bald zu den Schriftstellern der "Inneren Emigration" gerechnet werden muss, erscheinen kurz nacheinander vier Gedichtsammlungen: *Herz auf Taille* (1928), *Lärm im Spiegel* (1929), *Ein Mann gibt Auskunft* (1930) und *Gesang zwischen den Stühlen* (1932) sowie der satirische Roman *Fabian* (1931). Außerdem veröffentlicht er zwei äußerst erfolgreiche Kinderbücher,

²⁵ Simon Carmiggelt: *Met de neus in de boeken*. Amsterdam: Arbeiderspers 1983, S. 131-135.

Emil und die Detektive (1929) und *Pünktchen und Anton* (1931). Es ist eine wahre Explosion der Produktivität, die sich in solcher Intensität nicht mehr wiederholen wird. Gewiss, es folgen noch viele Gedichte, unter anderem die Sammlung *Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke* (1936), Kabarettbeiträge und noch mehr Kinderbücher, seine Jugenderinnerungen und ein politisch-satirisches Theaterstück *Die Schule der Diktatoren* (1956), aber vieles davon ist doch nicht mit den Werken vom Anfang seiner literarischen Tätigkeit zu vergleichen, die seinen Ruhm und seinen Verkaufserfolg etablieren.

Seine Werke sind Zeugnisse der dekadenten kosmopolitischen Kultur im Deutschland der zwanziger Jahre, wie wir dieser in ausländischer Perspektive begegnen in den Büchern des jungen englischen Schriftstellers Christopher Isherwood, namentlich in *Goodbye to Berlin* (1939), das von Bob Fosse als *Cabaret* (1972) verfilmt wurde, einer Welt, von der auch Brechts *Dreigroschenoper* (1928) oder Döblins *Berlin Alexanderplatz* (1929) wichtige Zeugnisse darstellen. Sie haben manchmal mit den Büchern von Isherwood die passiv registrierende Haltung, mit der der moralische Verfall, die Verwilderung der Sitten und der politische Niedergang wahrgenommen werden, gemeinsam. John van Druten kennzeichnete diese bewusst neutrale unparteiische *sine ira et studio*-Einstellung treffend mit seiner Broadway-Version von Isherwoods Berlin-Buch unter dem Titel *I Am a Camera* (1951), die 1955 zu einem Film verarbeitet wurde. Auch Kästners *Fabian* ist ein solcher passiver Zuschauer. Sein Freund Labude, der aktivistisch auf die Umstände reagiert, ist als Kontrastfigur entworfen. Dieser betätigt sich politisch, engagiert sich gegen das Abgleiten des Landes in die faschistische Diktatur und versucht das Unheil zu bekämpfen, aber ausgerechnet er setzt aus Verzweiflung seinem Leben ein Ende.

Kästners Gedichte wollen ausdrücklich "Gebrauchslyrik" sein, das heißt, dass sie keine elitären literarischen Ansprüche haben, nicht nach Formerneuerung streben oder formale Experimente aufweisen, sondern darauf angelegt sind, bei einem breiten Publikum sofort eine Wirkung zu erzeugen. Sie sind schlicht für den Gebrauch, für die Aktualität, manchmal den einmaligen Gebrauch in einer Kabarettvorstellung gemacht, mehr nicht. Sie beanspruchen keinen Ewigkeitswert. Wenn Kästner eines seiner Gedichtbücher eine lyrische Hausapotheke nennt, so deutet er damit an, dass seine Texte "seelisch verwendbar" sein wollen, als Trost oder Ermutigung oder Lebenshilfe, bestimmt keine *l'art pour l'art*.

In den zwanziger Jahren taucht auch das Phänomen der Masseliteratur mit ihren Riesenaufgaben auf, wobei neue Lesergruppen, wie die zahllosen Angestellten in den Großbetrieben, den Buchmarkt zu bestimmen anfangen. Es sind namentlich Erich Kästner und Hans Fallada, die sich zum Sprachrohr dieser neuen sozialen Klasse machen. Kästner will populär und allgemeinverständlich sein. Dazu verwendet er die traditionellen Formen wie das Volkslied, die Ballade, das Chanson, den Song oder den Bänkelsang. Seine Verse verwenden den Endreim, als passten diese sich bewusst der gängigen Vorstellung von einem "echten" Gedicht an, während in der anspruchsvollen Lyrik der Zeit der Reim seltener wurde. Historisch betrachtet steht diese Gebrauchslyrik etwa in der Tradition der Gedichte von François Villon, von Heinrich Heine und dem französischen Cabaret des Fin de siècle. Oft sind die Texte deutlich für den Vortrag als Sketch oder Song auf der Bühne bestimmt. Häufig handelt es sich um Rollengedichte, in denen nicht der Dichter selbst, sondern eine fiktive Figur zu uns spricht, und in denen soziale Misstände angeprangert werden.

Kästner ist, wie gesagt, nicht der einzige Autor dieser Richtung. Auch seine Zeitgenossen Tucholsky, Brecht, Ringelnatz, Mehring und Weinert repräsentieren diese Art moderner Dichtung. Aber im Gegensatz zu den Kollegen will Kästner, wie sein *Fabian*, sich nicht für eine bestimmte Partei engagieren. Leute wie Walter Benjamin, der kritisch von "Linker Melancholie" sprach, nahmen ihm dies auch übel. Auch seine Gesinnungsgenossen fragten ihn also, jeder auf eigene Art und Weise: "Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?"²⁶ (vgl. S. 23) und sahen in diesem Mangel an Engagement und Radikalität wohl einen Grund für seine große Beliebtheit beim Publikum. Von *Fabian* hat man behauptet, dass dieser damals überaus populäre Roman, erschienen kurz vor der Hitlerzeit, zur Entpolitisierung der Intellektuellen um 1930, beigetragen hätte. Tucholskys kritischer Kommentar lautete: "Da pfeift einer bei Windstärke 11 ein Liedchen", worauf Kästner erwidern sollte: Tucho sei ein kleiner dicker Berliner, der mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten will.

Ehe die Gedichte in Buchform erschienen, waren sie oft in Zeitschriften wie *Die Weltbühne*, *Die Ente* oder *Das Stachelschwein* oder in Zeitungen schon publiziert worden, nicht selten auf Bestellung. Dann gab es einen Vertrag mit der Redaktion, etwa wöchentlich ein Gedicht zu liefern. Dieser journalistische Produktionszwang ergibt gar nicht

26 Erich Kästner, *Ein Mann gibt Auskunft*. Zürich: Atrium Verlag 1930.

immer schlechte Ergebnisse. Ich möchte nun zum Schluss an Hand von vier Gedichten etwas näher auf Kästners Lyrik eingehen.

X

Jahrgang 1899

Wir haben die Frauen zu Bett gebracht,
als die Männer in Frankreich standen.
Wir hatten uns das viel schöner gedacht.
Wir waren nur Konfirmanden.

Dann holte man uns zum Militär,
bloß so als Kanonenfutter.
In der Schule wurden die Bänke leer,
zu Hause weinte die Mutter.

Dann gab es ein bisschen Revolution
und schneite Kartoffelflocken;
Dann kamen die Frauen, wie früher schon,
und dann kamen die Gonokokken.

Inzwischen verlor der Alte sein Geld,
da wurden wir Nachtstudenten.
Bei Tag waren wir bureau-angestellt
und rechneten mit Prozenten.

Dann hätte sie fast ein Kind gehabt,
ob von dir, ob von mir – was weiß ich!
Das hat ihr ein Freund von uns ausgeschabt.
Und nächstens werden wir Dreißig.

Wir haben sogar ein Examen gemacht

und das meiste schon wieder vergessen.
Jetzt sind wir allein bei Tag und bei Nacht
und haben nichts Rechtes zu fressen!

Wir haben der Welt in die Schnauze geguckt,
anstatt mit Puppen zu spielen.
Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt,
soweit wir vor Ypern nicht fielen.

Man hat unsern Körper und hat unsern Geist
ein wenig zu wenig gekräftigt.
Man hat uns zu lange, zu früh und zumeist
in der Weltgeschichte beschäftigt!

Die Alten behaupten, es würde nun Zeit
für uns zum Säen und Ernten.

Noch einen Moment. Bald sind wir bereit.
Noch einen Moment. Bald ist es so weit!
Dann zeigen wir euch, was wir lernten!

In "Jahrgang 1899", dem ersten Gedicht, das er publizierte, macht der Dichter sich sofort zum Repräsentanten seiner Generation, die sich durch die Fronterfahrungen des Ersten Weltkriegs und die politischen Wirren der Nachkriegszeit als eine verlorene Generation empfand. Der Text erzählt andeutungsweise sein bisheriges Leben, es ist eine Biographie in poetischer Form, etwa in der Tradition von François Villons bekanntem "Testament". Es ist wegen der Generalisierbarkeit der individuellen Erfahrungen der Generation in der Wir-Form gestaltet. Kästner spricht über sich selbst, aber nicht für sich selbst, sondern für eine ganze Altersgruppe, eine Rolle, die ihm offenbar lag und die das Leserpublikum auch von ihm akzeptierte. Der Ton ist schnodderig, frech und zynisch, quasi gleichgültig. Das ist teils auch Pose, Provokation und auf Effekt abzielend. *Épater le bourgeois!* Bloß keine literarische Prätention! Der bittere Zynismus dieser Zeilen ist bedingt durch die Enttäuschung über den Verlust der Wertvorstellungen von gestern in den Schützengräben des Weltkrieges. Es ist die Stimme der desillusionierten verlorenen Generation. Es ist sehr

schwer sich vorzustellen, dass hier auch der Verfasser des gemütlich-lustigen Kinderbuchs *Emil und die Detektive* spricht.

Sachliche Romanze

Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden,
Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.

Sie waren traurig, betrugten sich heiter,
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wussten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.

Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.

Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.

Sie gingen ins kleinste Café am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.

Die "Sachliche Romanze" aus *Lärm im Spiegel* (1929) ist in vielen Anthologien zu finden und wird oft als typisches Beispiel für die Neue Sachlichkeit in der Literatur zitiert. Diese Strömung, die sich wie viele Stilrichtungen zunächst in der bildenden Kunst manifestierte und dann in der Dichtung übernommen wurde, war die Reaktion auf den forciert pathetisch-messianischen Ton des Expressionismus, mit dem Kästners Generation nichts mehr anfangen konnte. Jetzt dominierten die Ernüchterung und Entzauberung, sogar dort, wo es das poetische Thema *par excellence*, die Liebe, betrifft. Der Titel, eine

contradictio in terminis, macht aus dem Text eine Art Manifest der neuen Nüchternheit in der Kunst. Kästner sprach übrigens lieber von "indirekter Lyrik". Er meinte damit die indirekte Art und Weise, in der er hier an das Gefühl appelliert. Das Ende einer Liebesbeziehung – die Erfahrung war ihm wohl vertraut – wird anti-expressionistisch oder anti-romantisch fast als etwas Triviales beschrieben, mit dem Verlust eines Stocks oder eines Huts verglichen. Und dennoch, so paradox ist Dichtung manchmal, trotz all dieser sachlichen Feststellungen greift die Melancholie uns ans Herz. Der Parodist Robert Neumann formulierte: "Uns Erwürger des Gefühls würgt ja doch nur das Gefühl."²⁷

In seiner psychoanalytisch orientierten Deutung hat Carl Pietzcker²⁸ das Gedicht in die Tradition von Heines Romanzen eingereiht, in denen eine sachliche Entzauberung im Grunde einer romantischen Verzauberung dient, etwa in dem Gedicht "Wasserfahrt". Er zeigt, wie Heines Lieder und Kästners davon beeinflusste "indirekte Lyrik" uns gefühlsmäßig einem Wechselbad von offener Entzauberung und heimlicher Verzauberung aussetzen. Die Neue Sachlichkeit, die Kästner als Stilprinzip übrigens nicht für sich in Anspruch nahm, sei nach Pietzcker also eigentlich Neue Romantik, oder besser gesagt Sachliche Romantik. Der innere Widerspruch im Titel des Gedichts, einem Oxymoron, wäre mithin eine ungewollte, aber treffende Bezeichnung einer unbewussten Widersprüchlichkeit in Kästners Dichtung.

Das letzte Kapitel

Am 12. Juli des Jahres 2003

lief folgender Funkspruch rund um die Erde:
dass ein Bombengeschwader der Luftpolizei
die gesamte Menschheit ausrotten werde.

Die Weltregierung, so wurde erklärt, stelle fest,
dass der Plan, endgültig Frieden zu stiften,
sich gar nicht anders verwirklichen lässt,
als alle Beteiligten zu vergiften.

27 Robert Neumann, *Mit fremden Federn. Der Parodien erster Band*. Frankfurt a.M.: Ullstein 1960, S. 93.

28 Carl Pietzcker, "Sachliche Romantik. Verzaubernde Entzauberung in Erich Kästners früher Lyrik." In: *Germanica* 9 (1991), S. 169-189.

Zu fliehen, so wurde erklärt, habe keinen Zweck.
Nicht eine Seele dürfe am Leben bleiben.
Das neue Giftgas krieche in jedes Versteck.
Man habe nicht einmal nötig, sich selbst zu entleiben.

Am 13. Juli flogen von Boston eintausend
mit Gas und Bazillen beladene Flugzeuge fort
und vollbrachten, rund um den Globus sausend,
den von der Weltregierung befohlenen Mord.

Die Menschen krochen winselnd unter die Betten.
Sie stürzten in ihre Keller und in den Wald.
Das Gift hing gelb wie Wolken über den Städten.
Millionen Leichen lagen auf dem Asphalt.

Jeder dachte, er könne dem Tod entgehen.
Keiner entging dem Tod, und die Welt wurde leer.
Das Gift war überall. Es schlich wie auf Zehen.
Es lief die Wüsten entlang. Und es schwamm übers Meer.

Die Menschen lagen gebündelt wie faulende Garben,
Andre hingen wie Puppen zum Fenster heraus.
Die Tiere im Zoo schrien schrecklich, bevor sie starben.
Und langsam löschten die großen Hochöfen aus.

Dampfer schwankten im Meer, beladen mit Toten.
Und weder Weinen noch Lachen war mehr auf der Welt.
Die Flugzeuge irrten, mit tausend toten Piloten,
unter dem Himmel und sanken brennend ins Feld.

Jetzt hatte die Menschheit endlich erreicht, was sie wollte.
Zwar war die Methode nicht ausgesprochen human.
Die Erde war aber endlich still und zufrieden und rollte,
völlig beruhigt, ihre bekannte elliptische Bahn.

"Das letzte Kapitel", aus der Sammlung *Ein Mann gibt Auskunft* (1930), zeigt uns einen anderen Kästner. Es ist eine apokalyptische Phantasie über das Ende der Menschheit, das der Dichter in das Jahr 2003 situiert, für ihn damals eine ferne Zukunft. Für uns ist das Jahr schon 20 Jahre Vergangenheit, ist aber die Drohung eines Weltendes vertrauter geworden. Viele dystopische Bücher und Filme thematisieren mit großem Erfolg die Auslöschung der Menschheit oder gar das Ende der Welt, als wäre das Lustprinzip keine Bedingung mehr für das Interesse der Leser. Wie bei Orwells Roman *1984* liegt das von ihm gewählte Jahr der Weltkatastrophe schon längst hinter uns. Das Gedicht erschien im Jahre 1930, demselben Jahr, in dem Freud seinen kulturpessimistischen Aufsatz *Das Unbehagen in der Kultur* publizierte. Dieses Unbehagen führte er zum Teil darauf zurück, dass die Menschheit damals zum ersten Mal über die technischen Möglichkeiten verfügte, sich selbst gänzlich auszurotten:

Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung.²⁹

Kästner stellt sich das Ende der Menschheit nicht als die Folge eines alles vernichtenden Weltkriegs vor, für die er anno 1930 allen Grund hatte und an die wir seit dem Anfang der nuklearen Bewaffnung und des kalten Kriegs uns auch gewöhnt haben, sondern als Beschluss einer künftigen Weltregierung zu einer kollektiven allesumfassenden Selbsttötung. Es ist die zynische Phantasie, wie der sehnlich erwünschte Frieden realisiert werden könnte. Das ist, so wissen wir inzwischen, kein realistisches Szenario. Die kritische Pointe des Gedichts ist denn auch, abgesehen vom Schockeffekt, bei näherer Betrachtung befremdend. Offenbar sieht die Weltregierung in ihrem Bemühen, endlich Frieden zu stiften, keine andere Möglichkeit als die ganze Menschheit zu vergiften, um das zu erreichen. Die Methode ist "nicht ausgesprochen human", aber endlich kennt die Erde Frieden und kann "ihre bekannte elliptische Bahn" durch den Kosmos ungestört fortsetzen. Es gibt ein vergleichbares apokalyptisches Gedicht von Kästner, "Die Maulwürfe", in dem die Menschen sich in unterirdische Luftschutzkeller zurückgezogen haben.

29 Sigmund Freud, *Das Unbehagen in der Kultur*, Ges. Werke Bd XIV, S. 506

Der größte Teil der neun Strophen ist der Evokation des schrecklichen Massensterbens gewidmet. Elemente der Neuen Sachlichkeit – ich denke an den Rundfunkbericht, an die Bomber mit dem Giftgas – verbinden sich mit Visionen, die an den Expressionismus erinnern, der das Thema Weltuntergang öfter künstlerisch gestaltete. Das Gedicht ist die Erzählung eines phantasierten Geschehens, das als Prosatext wohl dieselbe oder gar eine größere Wirkung gehabt hätte.

Natürlich ist "Das letzte Kapitel" eine ernste Warnung, natürlich ist es eine Angstvision eines möglichen Endes, natürlich will der Text uns zur Besinnung bringen, indem er versucht, sich das Unvorstellbare vorzustellen. Es verbirgt sich darin aber auch eine gewisse misanthropische Tendenz, die sich auch manifestiert in dem Text mit dem vielsagenden Titel "Misanthropologie" mit den Zeilen

Die Menschheit ist nichts weiter als
eine Hautkrankheit des Erdenballs.

Hier wird, scheint mir, die anzunehmende, unterdrückte und verschobene Aggression des Muttersohns, leidend unter der Parentifizierung, sichtbar, der über seine Zeitgenossen urteilte:

Es ist nicht leicht, sie ohne Hass zu schildern,
und ganz unmöglich geht es ohne Hohn.

oder der sich aufregte über "Sogenannte Klassefrauen", die kritiklos und sklavisch jeder Modelaune folgen, um dann merkwürdig gehässig zu schließen:

Wenn's doch Mode würde, zu verblöden!
Denn in dieser Hinsicht sind sie groß.
Wenn's doch Mode würde, diesen Kröten
jede Öffnung einzeln zuzulöten!
Denn dann wären wir sie endlich los.

Sein Gedicht "Die Entwicklung der Menschheit" (1932) kann in der Evolution keinen geistig-moralischen Fortschritt entdecken. Die Schlussstrophe zieht als trauriges Fazit:

So haben sie mit dem Kopf und dem Mund
Den Fortschritt der Menschheit geschaffen.
Doch davon mal abgesehen und
bei Lichte betrachtet sind sie im Grund
noch immer die alten Affen.

Ich schließe mit seiner Antwort in Gedichtform auf die naïve Frage vieler Leser, die ihm in ihren Briefen schrieben: "Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?" – eine Frage, die er mit einem Hinweis auf seine menschenfreundlichen Kinderbücher hätte beantworten können, die er aber wohl mit Recht als eine Kritik im Rahmen seiner gesellschaftskritischen und satirischen Lyrik wahrnahm.

Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?

Und immer wieder schickt ihr mir Briefe,
in denen ihr, dick unterstrichen, schreibt:

"Herr Kästner, wo bleibt das Positive?"

Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt.

Noch immer räumt ihr dem Guten und Schönen
den leeren Platz überm Sofa ein.

Ihr wollt euch noch immer nicht dran gewöhnen,
gescheit und trotzdem tapfer zu sein.

Ihr braucht schon wieder mal Vaseline,
mit der ihr das trockene Brot beschmiert.
Ihr sagt schon wieder, mit gläubiger Miene:
"Der siebente Himmel wird frisch tapeziert!"

Ihr streut euch Zucker über die Schmerzen
und denkt, unter Zucker verschwänden sie.
Ihr baut schon wieder Balkons vor die Herzen
und nehmt die strampelnde Seele aufs Knie.

Die Spezies Mensch ging aus dem Leime
und mit ihr Haus und Staat und Welt.
Ihr wünscht, dass ich's hübsch zusammenreime,
und denkt, dass es dann zusammenhält?

Ich will nicht schwindeln. Ich werde nicht schwindeln.
Die Zeit ist schwarz, ich mach euch nichts weis.
Es gibt genug Lieferanten von Windeln.
Und manche liefern zum Selbstkostenpreis.

Habt Sonne in sämtlichen Körperteilen
und wickelt die Sorgen in Seidenpapier!
Doch tut es rasch. Ihr müsst euch beeilen.
Sonst werden die Sorgen größer als ihr.

Die Zeit liegt im Sterben. Bald wird sie begraben.
Im Osten zimmern sie schon den Sarg.
Ihr möchtet gern euren Spaß dran haben....?
Ein Friedhof ist kein Lunapark.

Das vielzitierte Gedicht stammt, wie das vorige, aus der Sammlung *Ein Mann gibt Auskunft* (1930), welche Kästners schärfste Zeit- und Sozialkritik enthält – kein Wunder in Anbetracht des damaligen unaufhaltsamen Aufstiegs Hitlers und seiner Nazis. Formal fallen im Text die misslungenen Metaphern, manchmal regelrechte Katachresen auf: wer schmiert sich schon Vaseline aufs Brot, oder streut sich Zucker über seine Schmerzen? Gut, man kann Balkons bauen oder nicht, aber vor die Herzen? Nach der ersten Strophe, die schon hinhaut, haut die Antithese zwischen Friedhof und Lunapark, als kräftige Schlusspointe gemeint, in ihrer verschrobenen Logik eher daneben. Die Mitteilung, es gebe "genug Lieferanten von Windeln", soll die Kritik am infantilen Verhalten vieler Erwachsener zum Ausdruck bringen, kann jedoch den Eindruck, das Bild stehe hier an erster Stelle des Reimes wegen, nicht ganz wegnehmen. Dass solche Gebrauchslyrik dann und wann wie versifizierte Leitartikel anmutet, lässt sich nicht leugnen. Allerdings konnte Kästner auch

Aphorismen erfinden, die zu Geflügelten Worten wurden, wie etwa: "Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen." Oder "Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es." Oder "Wird's besser? Wird's schlimmer? / Fragt man alljährlich. / Seien wir ehrlich: / Leben ist immer lebensgefährlich!"³⁰

Zum Inhalt des Gedichts: Die Frage nach dem "Positiven" ist die Klischee-Frage, die auf der Voraussetzung beruht, dass es in der Dichtung oder in der Welt überhaupt eine Art Gleichgewicht zwischen dem Negativen und dem Positiven geben sollte und als ob ein Schriftsteller die Verantwortung hätte, in seiner Themenwahl dieses Gleichgewicht zu beachten. Die Nazis nannten die Dichtung, die nur kritisch war, "zersetzend" und hegten also solche Gedanken. Kästners Antwort ist klar: er will keinen Trost bieten, obwohl er über eine lyrische Hausapotheke verfügte. Und er will die Wirklichkeit nicht besser vorstellen als sie in seinen Augen nun einmal ist: "Die Zeit ist schwarz, ich mach euch nichts weis". Was er vor allem angreift, ist das naive Bedürfnis eines illusionären Idealismus ("Der siebente Himmel wird frisch tapeziert!"), ist die Erwartung, dass er als Schriftsteller einen Halt bieten sollte ("Ihr wünscht, dass ich's hübsch zusammenreime"), eine Art Lebenshilfe, die verloren gegangen ist ("Die Zeit liegt im Sterben"). Sicher, seine Zeitgenossen machten anno 1930 seine Misanthropie durchaus verständlich.

Dennoch ist sein Insistieren auf der harten Wahrheit und seine Verurteilung jeden Versuchs, dem Leben noch einige Lebenslust abzuringen ("Ihr möchtet gern euren Spaß daran haben?") nicht ganz glaubwürdig, in Anbetracht seines eigenen Lebensstils oder desjenigen seines alter ego Fabian. Er wählt die Rolle des Verkündigers bitterer Wahrheiten, er macht die Leser, die – wie ohne Zweifel seine Mutter – von ihm nicht *nur* Negatives hören will, lächerlich, vergisst aber, dass er selbst nicht *nur* ein scharf urteilender, illusionsloser Satiriker ist, der den Leuten die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagt, sondern auch der charmante Autor flotter Kinderbücher und unschuldiger Unterhaltungsliteratur wie *Drei Männer im Schnee*. An diesen Arbeiten durften die Leute doch ihren Spaß haben? Und hat er nicht selber seinen Spaß dran gehabt?

Gewiss, er war ein Moralist, der warnen und angreifen wollte und gerne an den gesunden Verstand appellierte, jemand, der "gescheit und trotzdem tapfer" sein wollte. Dazu bot seine Zeit, die Weimarer Republik kurz vor ihrem Ende, das Dritte Reich und die Nachkriegsjahre, reichlichen Anlass. Aber er war auch ein Melancholiker, der an der

30 Erich Kästner, *Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es. Kurz und bündig. Epigramme*. Zürich: Atrium 2015.

Wirkung seiner Warnungen und am realen Fortschritt zweifelte. Im Vorwort zu seinem *Fabian*³¹ schrieb er, gleichsam um sich selbst zu ermutigen:

Dass überhaupt nichts hilft, ist – damals wie heute – keine Seltenheit. Eine Seltenheit wäre es allerdings, wenn das den Moralisten entmutigte. Sein angestammter Platz ist und bleibt der verlorene Posten. Ihn füllt er, so gut er kann, aus. Sein Wahlspruch hieß immer und heißt auch jetzt: Dennoch!

31 Es gibt zwei Fassungen des Romans, die 'zensurierte' und entschärfte: *Fabian. Die Geschichte eines Moralisten*. München: Deutsche Verlagsanstalt 1931. Und es gibt den ursprünglichen Text, den der Verleger damals wegen allzu schockierender Stellen so nicht veröffentlichen wollte: *Fabian oder Der Gang vor die Hunde*. Hrsg. von Sven Haneck. Zürich: Atrium 2013. Letztere Ausgabe der ursprünglichen, unzensurierten Fassung, 1999 in einem Archiv entdeckt, lag der rezenten Verfilmung unter der Regie von Dominik Graf (2021) mit Tom Schilling als Fabian vor. Der Film zeigt mit seiner Thematik des Tanzes auf dem Vulkan nach der Meinung der Rezensenten die erstaunliche Aktualität des Romans. Eine vorhergehende Verfilmung von Wolf Gremm (1980) basierte auf der 'zensurierten' Fassung von 1931.